

ASOSIY VOSITALARNI AUDIT QILISH MANBALARI VA VAZIFALARI

NamMTI Buhgalteriya kafedrası

Namangan viloyat Namangan shaxar, Buhgalteriya hisobi

Inamov Abdusalom

Annotatsiya: Ushbu maqolada asosiy vositalarni audit qilish manbalari va vazifalari haqida so`z yuritilgan.

Kalit so`zlar: audit qilish manbalari, Bozor iqtisodiyoti, fan-texnika taraqqiyoti, tovar, ish va xizmat turlari, korxonalar jamoalari.

Kirish.

Bozor iqtisodiyotiga o'tishda, hozirgi davrning asosiy vazifasi - xalq turmushining moddiy va madaniy darajasini yuksaltirishga qaratilgan ijtimoiy ishlab chiqarishni rivojlantirib hamda uning samaradorligini oshirish, fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish, mehnat unumdorligini oshirish, xalq xo'jaligining barcha tarmoqlarida ish sifatini butun choralar bilan yaxshilash asosida izchillik bilan harakat qilishdan iborat. Bu esa ishlab chiqarishni rivojlanishiga, bozorlarning tovar, ish va xizmat turlari bilan to'lishi va raqobatning ortib borishi ta'sirida aholining iste'mol yoki sotib olish qobiliyatining ortib borishiga erishiladi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida mulkning turli shaxslarga mansubligi ishlab chihariish, tovarlarni sotish, ish bajarish va xizmat ko'rsatishda erkin raqobatning hukm surishiga asos bo'ladi. Bu ma'lumotlar barchasi Diplom loyixaning birinchi bobida beriladi va birinchi bob korxonada aylanma mabla0lar va ularni tahlil qilish to'liq moliyaviy tahlil haqidagi tushunchalar bilan boyitiladi.

Asosiy qism.

Asosiy vositalar moddiy-texnik bazani tashqil etib, korxonada mehnat jamoalari ishlab chiqarish jarayonida undan foydalaniladilar.

Auditor buxgalteriya tomonidan inventar kartochkalari yuritilishi, moddiy javobgar shaxslar bo'yicha asosiy vositalarni hisobga olish tashqil etilganligi, stanoklar, mashinalar va boshqa asbob-uskunalarining texnik pasportining mavjudligi tekshiriladi. Bunday tekshirish jarayonida tanlab inventar daftarlarining ma'lumotlari asosiy vositalar xarakati bo'yicha birlamchi xujjatlar ma'lumotlari bilan solishtiriladi. Ma'lumotlarni takkoslash chog'ida ob'ektlar kirim qilinishi daftarlarda kanchalik o'z vaqtida aks ettirilishi, ularning ta'mirlanishi, yangilanishi va ta'mirlash, ularda texnik xujjatlar asosida ob'ektlarning muxim belgilari to'g'ri keltirilganligini aniqlaydi.

Audit jarayonida quyidagilar aniqlanishi kerak: amortizatsiya me'yorlari asosiy vositalarning balans qiymatiga kanchalik to'g'ri qo'llanilishi, barcha tuzatish ishlarining xujjatlarda rasmiylashtirilishi va ularning real xajmi xamda tannarxini aniqlaydi.

Asosiy vositalarning texnik xolatini tekshirish davomida eskirish, yarokliligi, yangilanishi, smenalik ekstensiv va intensiv zurikish koeffitsentlari kabi ko'rsatkichlar aniqlanadi. Fond sig'imi, fond samarasi va fond bilan ta'minlanganlik to'g'ri sidagi ma'lumotlar asosiy vositalardan foydalanishning universal ko'rsatkichlari hisoblanadi.

Bundan tashqari, qayta ro'yxat qilish jarayonida o'rnatilmagan yangi asbob-uskunalar, yaroqsiz, ma'naviy va jismoniy eskirgan, to'zalishi lozim bo'lgan asosiy vositalarning mavjudligi aniqlanadi. O'rnatilmagan ob'ektlar, shuningdek, o'rnatilgan, biroq turli sabalarga ko'ra, foydalanilmayotgan asbob-uskunalarining aloxida ro'yxati to'ziladi.

Asosiy vositalarni qayta ro'yxat qilish muddatlari bo'zilganligi, hisobga olishda kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi, mol-mulk yo'kotilganligi dalillari aniqlangan taqdirda asosiy vositalar turgan va ulardan foydalanilayotgan joylar bo'yicha tanlab ro'yxat qilinadi.

Asosiy vositalar hisobini audit qilishda quyidagi manbalardan:

- kapital qurilish ob'ektlarini ishga tushirish to'g'ri sidagi dalolatnomalar;
- asosiy vositalarni qabul qilish- topshirish dalolatnomalari (AV-1 son shakli);
- asosiy vositalarning xujalik ichidagi xarakati dalolatnomalari (AV-2 son shakl);
- asosiy vositalarni ta'mirlash, takomillashtirishdan qabul qilish dalolatnomalari (AV-3 son shakl);
- asosiy vositalarni xujalikdan chiqarish dalolatnomalar (AV- 4 son shakl);
- asosiy vositalarni hisobga olish inventar daftarlari (AV-6,7,8 son shakllar);
- asosiy vositalarni guruxlari bo'yicha hisobga olish inventar daftarlari (AV-9 son shakli);
- asosiy vositalarni inventar daftarlari ro'yxati (AV-10son shakl);
- asosiy vositalar xarajatini hisobga olish daftarlari (AV-12 son shakl);
- asosiy vositalarni jamlash inventar ro'yxati (AV-10,13 son shakllar);
- eskirish va amortizatsiya hisoblash qaydnomalari; inventar ro'yxati va taqqoslovchi qaydnomalar (INV-17);
- ta'mirlash ustaxonalarining xarajatlarini hisobga olish kitobi;
- 10,10G`1,13 snli jurnal-orderlar;
- 3-sonli yillik hisobot shakllaridir.

Asosiy vositalar auditining vazifalari quyidagilardan iboratdir:

1. asosiy vositalarni hisobga olishda ularning kirim va aylanishi to'g'ri aks ettirilganligi;
2. asosiy vositalarning saklanishi ta'minlanganligi;
3. asosiy vositalarning chikib ketishini rasmiylashtirishning asoslanganligi va to'g'ri ligi xamda ularni tugatish natijalarining buxgalteriya hisobida aks ettirilishi;

4. o'rnatilmagan, foydalanilmayotgan asbob-uskunalar va anjomlar mavjudligi, sifat xolati, saklanishi sharoitlari, asbob-uskunalar va anjomlarning o'z vaqtida o'rnatilganligi yoki hisobdan chiqarilganligi sabablari va aybdorlari;
5. sotish baxosini belgilashning xamda keraksiz va ortikcha asbob-uskunalarni sotish operatsiyalarini hisobda aks ettirishning to'g'ri ligi;
6. ijaraga berilgan yoki olingan asosiy vositalar bo'yicha operatsiyalar hisobda aks ettirish zarurligi va to'g'ri ligi;
7. asosiy vositalarning ayrim ob'ektlarni korxonada xodimlarining shaxsiy foydalanishlari uchun berish xollari mavjudligi;
8. asosiy vositalarni qayta ro'yxat qilishning o'z vaqtida va tulik utkazilishi, uning natijalari hisobda aks ettirilishining to'g'ri ligi;
9. amortizatsiya ajratmalari va asosiy vositalarning eskirishi summasini aniqlashning to'g'ri ligi, ular hisobda o'z vaqtida va tulik aks ettirilishi;
10. rejali oldini oluvchi tuzatish reja- jadvallarining bajarilishi va joriy xamda kapital remontiga ajratilgan smeta mablaolarining o'zlashtirilishi;
11. asosiy fondlardan foydalanish samaradorligini aniqlash, serunum texnika va zamonaviy texnologiya sotib olinganda investitsiya faoliyati rejasi mavjudligini aniqlaydi.

Xulosa

Hujjatlar bir necha xususiyatlarga kura turkumlarga ajratiladi, bunday guruhlashga sabab, hujjatlashtirish ishlarini, ulardan hisob ishlarida foydalanishni hamda ular aylanishini, saklashini osonlashtirishdir. Hujjatlar tuzilishi tartibiga, vazifasiga, xo'jalik jarayonini aks ettirishiga, qaerda tuzilishi xususiyatlariga ko'ra turkumlarga ajratiladi. Hujjat aylanishi-birlamchi hujjatlarni tuzilib, ularni qayta ishlab va umumlashtirib, guruhlashdan so'ng, arxivga topshirilguncha xarakatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1-son 2-to'plam 2023 y.

1. P.I.Kamo`shanov. Prakticheskiy posobie po auditu. 1996g
2. A.A.Terexov. Audit: vneshno`y i vnutrenno`y. 1993g
3. M.M.Tulaxodjaeva. Audit finansovogo sostoyaniya predpriyatiya. 1996g
4. Lizing operatsiyalarini tashqil etishga doir tavsiyalar. 1998 yil "Baraka" universal lizing kompaniyasi.
5. T.Djuraev. Audit: Organizatsiya i metodika provedeniya. Buxgaltersskiy uchet, 1996g
6. P.Fridman. Kontrol zatrat finansovo`x rezultatov pri analize kachestva produktsii. Audit 1997